

УДК 347.45/.47

DOI 10.5281/zenodo.14177738

Научная статья

ОПЕРАТОРСКИЙ ДОГОВОР КАК ФОРМА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

OPERATING AGREEMENT AS A FORM OF USE OF SUBSOIL IN THE RUSSIAN FEDERATION

СПИРИДОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

SPIRIDONOVA ANNA ALEKSANDROVNA,
Saint-Petersburg State University of Economics.

В статье на основе изучения правового регулирования отношений субъектов предпринимательской деятельности в сфере недропользования рассматривается соглашение о сервисных рисках применительно к добывающим нефтегазовым компаниям. Проводится сравнительный анализ договорных форм взаимодействия российских компаний в сфере разработки и добычи полезных ископаемых. В результате исследования сделан вывод, что операторский договор в Российской Федерации представлен двумя договорными формами, а именно соглашением о сервисных рисках и договором оказания услуг, которые имеют разное правовое регулирование.

Based on the study of the legal regulation of relations between business entities in the field of subsurface use, the article examines the agreement on service risks in relation to producing oil and gas companies. A comparative analysis of contractual forms of interaction between Russian companies in the field of mining and mining is carried out. As a result of the study, it was concluded that the operator's agreement in the Russian Federation is represented by two contractual forms, namely, an agreement on service risks and a service agreement, which have different legal regulations.

Ключевые слова: *недропользование, недра, предпринимательская деятельность, операторский договор, соглашение о сервисных рисках, оказание услуг, распределение рисков.*

Key words: *subsurface use, subsoil, entrepreneurial activity, operator agreement, service risk agreement, provision of services, risk allocation.*

Российские ученые дают следующее теоретическое определение понятию «недропользование» – это деятельность специального субъекта (пользователя недр), направленная на изучение и использование недр, осуществляемая с целью извлечения (получения) из них ресурсов [6, с. 9]. Иногда данное понятие раскрывается через закрепленные в законодательстве виды пользования недрами, начиная от геологического изучения и заканчивая добычей полезных ископаемых и не связанной с добычей деятельностью по освоению подземного пространства. Определенные ученые, в частности Волков А. М., при попытке дать определение понятию «недропользование» включают в него, кроме непосредственно связанных с изучением и освоением недр процессов, деятельность органов власти, осуществляющих организацию процесса пользования недрами, в том числе предоставление и учет прав пользования, контроль и надзор за деятельностью недропользователей и прочее (админи-

стративно-правовое регулирование) [5, с. 23].

Недра являются тем объектом, на который направлена деятельность субъектов по извлечению из них полезных свойств (полезных ископаемых). Они являются не только одним из компонентов природы наряду с землей, атмосферным воздухом, животным миром. В законодательстве о недрах данный термин определяется как часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя, земной поверхности (при отсутствии почвенного слоя), дна водоемов и водотоков, простирающуюся до глубин, которые доступны для геологического изучения и освоения [4]. Недра являются исключительно государственной собственностью, как и все полезные ископаемые, содержащиеся в них до непосредственного извлечения. В последнем случае, при физическом изъятии ресурсов недр из природной среды, они меняют свой правовой статус и могут находиться в любой форме собственности. В системном толковании правовой нормы о государственной собственности на недра с Конституцией РФ, где подчеркивается общегосударственное значение недр и приоритет публичных интересов в сфере их использования, можно заключить, что недра являются объектом публичных правоотношений. Ведь право собственности на них является ограниченным, не может переходить иным субъектам в рамках гражданско-правовых отношений, более того, ограниченные вещные права на недра тоже могут отчуждаться.

Однако участки недр, как недвижимые вещи, неразрывно связанные с землей, могут являться предметом сделки, в отношении них могут осуществляться определенные права, что регулируется, в частности, гражданским законодательством. При этом круг возможных сделок, совершаемых в отношении участков недр, строго ограничен: оборотоспособными являются только права пользования на них, которые отчуждаются только на основании правовых норм, содержащихся в федеральных законах. Что же касается отчуждения участка недр как имущества (купля-продажа, дарение и пр.), либо использования его в качестве предмета залога или вклада, то такие сделки законом прямо запрещены. Следовательно, участки недр являются основными объектами недропользования, и в то же время выступают в качестве объекта гражданско-правовых обязательственных отношений.

Государство как собственник недр предоставляет право пользования недрами иным субъектам, а именно субъектам предпринимательской деятельности. Последних в научной литературе обычно разграничивают по критерию наличия права пользования недрами. Соответственно выделяют недропользователей, которые на основании такого права (лицензии), предоставленного государством, могут осуществлять пользование недрами в установленном законом порядке, а также сервисные организации, которые выполняют работы или оказывают услуги государству или пользователям недр. Последние получают прибыль от сопутствующей деятельности, осуществляемой на участке недр. Такая деятельность может касаться широкой сферы услуг, начиная от бурения скважин, строительства подземных объектов и заканчивая деятельностью по переработке, хранению, транспортировке и реализации добытых ресурсов [8, с. 17]. Как правило, с такими организациями заключаются договоры подряда, трудовые договоры, соглашения о сервисных рисках и иные соглашения, предусмотренные федеральными законами.

Из-за необходимости расширения форм участия контрагентов в совместной разработке месторождений полезных ископаемых, в частности нефти и газа, появилась идея внедрения операторского договора в российскую договорную практику. Первые упоминания о такой форме недропользования встречаются в СМИ еще с 2015 года, когда ПАО «Газпром нефть» для обеспечения оптимизации работы нефтегазовых компаний и инвесторов в условиях санкционного давления предложила, в том числе, внедрить долгосрочные рискованные операторские договоры (англ. farmout agreement), широко применяемые в зарубежной практике [9].

Следует отметить, что термин «операторский договор» нигде официально не закреплен,

как синонимы используются такие термины, как «соглашение о совместной разработке», «сервисное соглашение», в связи с чем под операторским договором в настоящей работе будет пониматься соглашение, стороной которого является оператор.

Единой позиции о правовой природе такого соглашения в науке нет, однако ученые отмечают, что по операторскому договору недропользователь передает оператору право доступа к участку недр, в пределах которого последний может осуществлять деятельность, связанную с геологическим изучением, разработкой месторождения и добычей полезных ископаемых [7, с. 23]. Что же касается законодательства, то данный термин впервые стал использоваться с 2013 года в Налоговом Кодексе в отношении участков недр, расположенных на континентальном шельфе. Согласно идее законодателя, операторский договор заключается между владельцем лицензии, предоставляющей право пользования участком недр, расположенном на морском месторождении углеводородов (недропользователем), и осуществляющей деятельность по разработке такого месторождения организацией (оператором). При этом вознаграждение оператора должно напрямую зависеть от объема добытого сырья или от его денежной стоимости - подчеркивается рискованный характер данного соглашения.

Заинтересованность российских добывающих нефтегазовых компаний и привела к тому, что в мае 2015 года по поручению заместителя председателя Правительства РФ А.Г. Холлопина начала осуществляться деятельность по разработке соответствующего законопроекта и уже 3 ноября 2020 года такой проект федерального закона был внесен в Государственную Думу РФ, а в апреле 2022 года уже вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2022 № 75-ФЗ «О соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в Закон РФ «О недрах» (далее – Федеральный закон № 75-ФЗ). В российское правовое поле был введен новый термин «соглашение о сервисных рисках», который, в отличие от закрепленного в НК РФ, распространяется на все виды земель. Под новой договорной формой взаимоотношений недропользователя и оператора понимается соглашение о совместной деятельности по разработке месторождения. Стороны обязуются осуществлять такую деятельность на лицензионном участке недр в соответствии с условиями его использования и распределять между собой добытые ресурсы (либо различные формы доходов: денежные средства и иное имущество, полученные от реализации полезных ископаемых) в случае их добычи [3].

Авторы закона указывали на то, что деятельность по поиску и добыче углеводородов имеет высокорисковый характер: она может не привести к желаемой цели (открытию месторождений) вне зависимости от усилий сторон, невозможно точно рассчитать объемы будущих добытых ресурсов и будущих доходов [10, с. 2]. Соответственно как недропользователям, так и сервисным организациям необходима оптимальная модель распределения рисков между сторонами соглашения на разработку месторождения.

Однако нефтегазовые компании до принятия Федерального закона № 75-ФЗ в своей деятельности использовали имеющиеся в гражданском законодательстве договоры для осуществления аналогичной деятельности. К ним относятся договор подряда, договор возмездного оказания услуг, либо смешанный договор (сочетающий в себе признаки и того, и другого договора), что позволяет применять к ним положения Гражданского Кодекса РФ о соответствующих видах договоров. Между нефтедобывающими компаниями, обладающими правами пользования участками недр, широко используется такая договорная форма как договор оказания операторских услуг по добыче углеводородного сырья. Такой вид договоров на практике сокращенно называют «операторский договор». По данному соглашению заказчик как обладатель лицензии на право пользования недрами и исполнитель, оказывающий услуги по добыче углеводородов, осуществляют деятельность по разработке и эксплуатации месторождения полезных ископаемых. На первый взгляд можно заметить некоторое противоречие такого соглашения нормам законодательства о недрах, поскольку недропользователь наделя-

ется правом пользования недрами посредством получения соответствующей лицензии. При этом законодательство о недрах не содержит ограничений на возможность привлечения пользователем недр иных лиц (подрядчиков, исполнителей и пр.) для разработки лицензионного участка и осуществления на нем деятельности в соответствии с лицензией.

Рассмотрим, как соотносятся между собой два вида договоров. Анализ положений Федерального закона № 75-ФЗ позволяет утверждать, что соглашение о сервисных рисках сдвигает баланс интересов в пользу недропользователя. Это касается распределения рисков в случае, когда полезные ископаемые не будут добыты по независимым от сторон обстоятельствам либо добытых ресурсов, будет недостаточно для покрытия всех расходов. В этом случае оператор не только не может требовать от недропользователя возмещения понесенных расходов, но он будет должен возместить также расходы недропользователя, понесенные им в связи с исполнением соглашения о сервисных рисках.

Справедливости ради стоит указать, что данное положение может быть изменено соглашением сторон, как и большинство других условий, императивных норм в указанном законе немного. Такая правовая модель договора позволяет сторонам наиболее гибко подходить к выбору условий под запросы недропользователя и оператора. К сожалению, практики по такому виду договоров в открытых источниках найти не удалось, однако можно предположить, что возможность свободно формулировать условия договора имеет за собой риски переквалификации соглашения о сервисных рисках в используемые часто на практике договоры подряда и возмездного оказания услуг (или смешанный договор), что может повлечь за собой перераспределение рисков и ответственности сторон.

В качестве примера на основе анализа законодательства можно смоделировать следующую ситуацию. По соглашению о сервисных рисках, по общему правилу, объекты недвижимого имущества переходят в собственность пользователя недр, а объекты движимого имущества являются собственностью оператора. Статьей 1079 ГК РФ предусмотрено, что обязанность возмещения вреда возлагается на лицо, владеющее на праве собственности либо ином законном основании опасным производственным объектом [1]. Следовательно, если в процессе исполнения соглашения о сервисных рисках произойдет авария на трубопроводе (относится к объектам недвижимости), в результате которой будет причинен вред окружающей среде (разлив нефти) ответственность будет нести сторона, в собственности которой находится трубопровод (недропользователь). Если же судом договор будет квалифицирован как возмездное оказание услуг, ответственность может быть возложена в том числе на оператора (в зависимости от прав на объект недвижимости).

В заключение следует отметить, что операторский договор как форма недропользования в правовом поле РФ представлена двумя договорными конструкциями, к которым относятся договор подряда (возмездного оказания услуг) и соглашение о сервисных рисках. Рассмотренное в данной статье соглашение о сервисных рисках представляет собой новую форму взаимодействия между добывающими компаниями нефтегазового комплекса, является смешанным договором, заключаемым между недропользователем и инвестором с целью совместной разработки месторождения, регулируется Федеральным законом № 75-ФЗ, а в части, им не урегулированной - Законом о недрах, гражданским законодательством и пр. Договор об оказании операторских услуг предусматривает оказание оператором услуг, связанных с разработкой месторождения и регулируется нормами гражданского законодательства о соответствующих видах договоров (например, подряда, оказания услуг, выполнения научно-исследовательских работ и прочее).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от

24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // Российская газета, № 23, 02.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.

2. Федеральный закон от 30.09.2013 № 268-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации» // Российская газета, № 223, 04.10.2013. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152474.

3. Федеральный закон от 01.04.2022 № 75-ФЗ «О соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в Закон Российской Федерации «О недрах» // Российская газета, № 72, 05.04.2022. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413430.

4. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 25.12.2023) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // Российская газета, № 52, 15.03.1995. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343.

5. Волков А.М. Административно-правовое регулирование недропользования в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 192 с.

6. Гудков С.В. Правовое обеспечение государственного регулирования недропользования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 32 с.

7. Заславская Н.М. Некоторые тенденции развития законодательства о недропользовании // Экологическое право. 2016. № 5. С. 19-25.

8. Савостьянов А. Г. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере недропользования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 30 с.

9. ООО «Газпром нефть» предложило внедрить в российское законодательство рисковый операторский договор. URL: <https://www.rbc.ru/business/25/08/2015/55dc9db99a7947e58a58e29d> (дата обращения 17.06.2024).

10. Пояснительная записка к проекту федерального закона № 1048788-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048788-7#bh_histras (дата обращения: 17.06.2024).

© Спиридонова А.А., 2024.